

Inson bosh suyagining turli rakurslarda ko'rinishi

Madaminova Muslimaxon

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 1- bosqich talabasi

Mamatqulov Rashidbek Ravshanbekovich

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi o'qituvchisi

Kirish

Inson bosh suyagi (cranium) - inson organizmining eng muhim qismlaridan biri bo'lib, miya, eshituv, hid bilish, ko'rish va muvozanat a'zolarini himoya qiladi. Bosh suyagi

murakkab tuzilishga ega bo'lib, u turli suyaklarning birikmasidan tashkil topgan. Har xil rakurslardan qaralganda, bosh suyagining shakli, suyaklararo chegaralar va ularning joylashuvi aniq ko'rinadi. Bu maqolada bosh suyagining old, orqa, yon, yuqoridan va pastdan ko'rinishlari haqida ma'lumot beriladi.

Oldindan korinishi (anterior view)

Oldindan qaralganda bosh suyagi asosan yuz suyagi tuzilmalari orqali ko'rinadi. Bu rakursda peshona suyagi (os frontale), ikkala yonoq suyagi (os zygomaticum), burun suyagi (os nasale), jag'suyagi (maxilla) va pastki jag' (mandibula) aniq ajralib turadi. Ko'z kosalari (orbita) va burun sohasining tuzilishi ham yaxshi ko'rinadi.

Orqadan korinishi (posterior view)

Orqa tomondan qaralganda, asosan ensa suyagi (os occipitale) ko'rinadi. Bu rakursda bosh suyagining ensa sohasidagi tuzilmalari, ensa chiqintisi (protuberantia occipitalis externa) va pastki chakka suyaklari (os temporale)ning orqa qismlari aniqlanadi.

Yon tomondan korinishi (lateral view)

Yon tomondan qaralganda, bosh suyagining chakka (os temporale), tepa (os parietale), peshona (os frontale), yonoq (os zygomaticum) va jag' suyaklari aniq ko'rinadi. Shuningdek, quloq atrofi tuzilmalari, chakka suyakdagi eshituv yo'li (meatus acusticus externus) ham bu rakursda ko'rinadi.

bosh rasmi ustida ishlashning uslubiy bosqichlari ham o'ziga xos xususiyatlarga egaki, ularni rasm chizuvchi, albatta, bilishi kerak. O'quv materialini yaxshi o'zlashtirib olish uchun chizuvchi ushbu ish bosqichida qaysi vazifani amalga oshirishi, tasvir qurishning qaysi jihatlariga alohida e'tibor qaratishi kerakligini bilishi zarur. Talaba naturani

kuzatish va tahlil etish hamda rasmini konstruktiv chizish-qurish jarayonida aniq tizimga rioya qilishi kerak.

Asosiy qism

Katta yoshdagi kishilarda kalla suyagi choklar bilan birlashgan, chaqaloqlarda bu suyaklar o'rtasida suyaklanmagan qism – liqildoqlar bo'ladi. Odam kallasi 23 suyakdan iborat, ular juft va ayrimlari toq bo'ladi. Odamda bosh miya juda rivojlanganligi uchun kalla suyagining miya qismi (kalla suyagi qutisi) katta, yuz qismi pastga cho'zilgan, hayvonlarda esa yuz qismi oldinga cho'zilgan bo'lib, kalla suyagining asosiy qismini tashkil etadi. Kalla suyagi miya va u bilan birga takomil etgan sezgi a'zolarining tayanchi, ularni tashqi muhit ta'siridan saqlab turadi. Bulardan tashqari, kalla suyagining yuz qismida organizm hayot faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan nafas sistemasining boshlanish qismi – burun bo'shlig'i, ovqat hazm qilish sistemasining boshlanish qismi – og'iz bo'shlig'i va eshitish hamda muvozanatni saqlash a'zolari joylashgan.

Kalla suyagining yuz qismi yuqori jag', bir juft tanglay, yonoq, burun, ko'z yoshi, pastki chig'anoq, dimog' hamda pastki jag' va til osti suyaklaridan iborat. Bu suyaklar (pastki jag' suyagidan tashqari) bir-biriga o'zaro chok hosil qilib, pastki jag' suyagi esa bo'g'im orqali birikadi.

Birinchi bosqich – kompozitsiyaviy joylashtirish. Ish qog'oz yuzasida rasm kompozitsiyasini topib, ifoda etishdan boshlanadi. Tasvirni yuzada qanday joylashtirish qulayroq bo'lishini, qaysi nuqtadan turib qaralganda shakllarning qurilish xususiyatlari

© novikov_risunok

ifodalibroq ko'rinishini bilish niyatida naturani oldindan har tomonlama o'rganib, ko'rib chiqish lozim.

Ikkinchi bosqich – bosh shaklining xarakterli xususiyatlari, o'lcham munosabatlarini, ya'ni nisbatlarini va boshning kenglikdagi holatini ochib berish.

Bosh shaklining o'ziga xos xususiyatini ochib berishga kirishishdan oldin talaba haykal-naturani diqqat bilan o'rganib chiqishi, shakl qurilishining eng muhim xususiyatlarini aniqlab olishi lozim. Rassom, eng avvalo, shaklning umumiy xususiyatini, boshning fazoviy xolatini ilg'ab oladi, shundan keyingina aloxida qismlar va yaxlitliklar, o'lchamlararo farqlar, nisbatlarini chamalab aniqlay boshlaydi.

U avvalo, shaklning umumiy massasi, xususiyati mutanosiblik, o'lchamlararo nisbatlarni belgilab topib yuzaga chiqarishi lozim. Yani yengil chiziqlar bilan boshning umumiy ko'rinishini ifoda qila olishi kerak. Manzara san'ati insoniyat madaniyati tarixida muhim o'rin egallab kelgan. U nafaqat atrof-muhitni, tabiat go'zalligini tasvirlashga, balki inson va tabiat o'rtasidagi ruhiy bog'liqlikni ifodalashga xizmat qiladi. Rassomlar manzarani realistik, impressionistik, ekspressionistik, kubistik, abstrakt va, albatta, dekorativ uslubda ifodalaganlar. Ayniqsa, dekorativ uslub manzaraning estetik, milliy, ramziy va hissiy jihatlarini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 Baymetov B. "Qalamtasvir".Darslik 1-qism. - Toshkent, 2006.

2 Muratov X.X. "Qalamtasvir ",Toshkent, Ijod -print, 2020

3 Xalilov R. Рисунок Toshkent "Navröz" 2013

4 B.Boymetov "Portret qalamtasviri " Pedagogika institutlari va universitetlari talabalari uchun o'quv qo'llanma . Toshkent, 2001.

5 Tojiev B, Mahkamova S. "Qalamtasvir " (Dastlabki saboqlar).Metodik qo'llanma. Toshkent 2013